

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МУТАХАССИСЛАРИНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

Мустафаева А.Н.

MSF-02-22 гуруҳ магистранти. ЎзДЖТСУ.

Гаппаров З.Г.,

Илмий раҳбар: П.ф.н.профессор., ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11266228>

Аннотация. Ушбу мақолада жисмоний тарбия мутахассисларининг касбий маҳоратларини такомиллаштириши масалалари тахлили ҳақида фикр юритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Инструктив материаллар, кўргазмали метод, кўргазмалар, кино, видеофильм, кузатув, амалий метод, машқлар, эвристик суҳбат, бадиий машқ, фаоллик методи, касбий мустақиллик, меҳнатни ташкил қилиши, малака, оғзаки ва ёзма назорат.

ISSUES OF IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS.

Abstract. This article discusses the analysis of the issues of improving the professional skills of physical education specialists.

Key words and phrases: Instructional materials, demonstration method, exhibitions, film, video film, observation, practical method, exercises, heuristic conversation, artistic exercise, activity method, professional independence, work organization, competence, oral and written control.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ вопросов повышения профессионального мастерства специалистов по физическому воспитанию.

Ключевые слова и фразы: Учебный материал, демонстрационный метод, выставки, фильм, видеофильм, наблюдение, практический метод, упражнения, эвристическая беседа, художественное упражнение, деятельностный метод, профессиональная самостоятельность, организация работы, компетентность, устный и письменный контроль.

Жисмоний тарбия ва Жисмоний маданият магистри мутахассислигига қўйиладиган талаблар магистратурага қўйиладиган талаблар талаб стандарта келтирилади. Жисмоний тарбия ва Жисмоний маданият магистри олий ўқув юртлари илмий тадқиқот институтлари жисмоний тарбия ва спорт кўмиталари ва бошқармаларида фаолият кўрсатилади. Жисмоний тарбия ва Жисмоний маданият магистрлари таълим муассасаларида жисмоний тарбия тадбирлари ташкил этилиши ва ўтказилиши, илмий тадқиқот институтларида жисмоний тарбия ва спорт соҳасида илмий услубий иш олиб бориши, илмий услубий тавсияномалар, кўрсатмалар, йўриқномалар ҳамда дарсликлар тайёрлаш, жисмоний тарбия ва спорт кўмита ва бошқармаларида оммавий жисмоний тарбия тадбирлари ташкил этиши ва бошқариши, тадбирлар, мусобақалар низоми ишлаб чиқиш, Ҳамда ўқув лагер йиғинлари ташкил этилиши жисмоний тарбия ва спортни оммавийлаштириш ва аҳолини

соғломлаштириш бўйича тарғибот ва ташвиқот ишларини олиб бориш билан шуғулланадилар.

Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият магистри мутахассислик фанлари бўйича билимга, тасаввурга ва тушунчага эга бўлишлари, амалий, малака ва кўникмалари ҳамда тажрибалари шаклланишган бўлиши керак.

Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият асослари: жисмоний тарбиянинг янги ва замонамувий усуллари ва шакллари, жисмоний тарбия машғулотларининг таркибий хусусиятлари. Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият долзарб муаммолари, ўқув спорт машғулотларини режалаштириш. Спорт иншоотлари, моддий техника базасини таъминлаш. Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият мутахассисларининг тайёргарлигининг асосий тушунчалари, шакллари, шахсининг ҳар томонлама ривожланишида жисмоний тарбиянинг самарали услуб ва шакллари, талабалар ва ўсмирлар организмни ривожланиши. Жисмоний юктамаларни меъёрлаш, талабалар, таълим-тарбия фаолиятининг самарадорлигини оширишнинг янги педагогик технологиялари. Жисмоний тарбия ва спортда малака ва кўникмалар шаклланишини назорат қилиш тизими. Миллий спорт ва ҳаракатли ўйинлари, анъана ва урф-одатларининг жисмоний тарбия жараёнида ва мутахассислар тайёрлашдаги аҳамияти. Жисмоний тарбия дарсларида техник воситалардан самарали фойдаланиш, жисмоний тарбия ва спортда юксак натижаларга эришиш тамойиллари ва тизимлари, мутахассислик фанлари бўйича миллий услубий тавсияномалар тайёрлаш, талабалар таълим тарбия жараёнини режалаштириш, таълим муассасаларида оммавий спорт соғломлаштириш ишларини ташкил этиш ва бошқариш.

Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият асослари фанидан муҳокама этиладиган назарий машғулотлар мавзулари:

Ўрта Осиё ва Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт тизимида эришилган илмий педагогик ютуқлар тавсифи, Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият бўйича мутахассисларни тайёрлаш тадбирлари ўқувчи ва ёшларни жисмоний тарбиялаш ва таълим бериш муаммолари таълим муассасаларида дарсдан ташқари ишлар ва мактабдан ташқари ишлар ҳамда яшаш жойларида ва оилада жисмоний тарбияни ташкил этиш ва бошқариш масалалари. Жисмоний тарбияни илмий услубий, моддий техник, ташкилий ва хуқуқий асослари, жисмоний тарбия жараёнида таълим бериш ва педагогик назоратнинг самарали шакл, услублари ва воситалари. Жисмоний тарбия тизимида миллий ҳаракатли ўйинлар ва спорт ўйинлари, урф-одатлар, анъаналардан фойдаланиш. Қизлар ва аёлларнинг жисмоний тарбиялаш муаммолари. Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортга оид кдрорлар, қонунлар ва фармонларнинг таҳлили.

Ўзбекистонда мустақиллик даврида жисмоний тарбия ва спортнинг ривожланиши тарихи ва социологияси. Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни аҳолини соғломлаштириш тадбирларига оид аҳамияти. Миллий олимпия қўмитаси фаолиятининг мазмуни ва аҳамияти. Спортчиларнинг ҳалқаро аренада юқори натижалари ҳамда ҳалқаро спорт алоҳалари. Олимпия шухрати музейини ташкил этиш мақсади. Жисмоний тарбия ва спортни бошқаришда давлат ва жамиятнинг вазифаси. Ижтимоий тадқиқотларнинг асосий услублари. Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортнинг тарихи. Жисмоний тарбиянинг организмга ижобий таъсири ва чиниқиш

муолажалари, миллий жисмоний тарбия тадбирлари ҳақида Шарқ мутафаккирларининг таълимоти. Ўзбекистонда миллий олимпия қўмитаси ва олимпия ҳаракати. Жисмоний тарбия ва спортга оид маъруза ва семинарлар, амалий машғулотлар, ўқув тренировка машғулотлари ҳамда спорт тадбирлари ўтказиш. Талабалар ўртасида оммавий спорт соғломлаштириш тадбирларини аҳамияти.

Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ҳақидаги қонун, қарор ва фармонлар. Жамиятда жисмоний тарбия ва спортнинг туганган ўрни. Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришда Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган тадбирлар ва давлат сиёсати. Ўрта Осиё халқлари, Туркий халқлар ва ўзбек миллати тарихида жисмоний маданият, ҳарбий жисмоний тайёргарлик, миллий спорт турлари ва ҳаракатли ўйинлар, урф-одатлар ва анъаналарини аҳамияти. Шарқда жисмоний тарбиянинг тиббий асосларининг яратилиши, халқ пахлавонларининг қахрамонликлари ва ҳаёти, ҳарбий жисмоний тайёргарлик усуллари "Жангнома" асарларида таърифланиши. Ўзбекистонда олимпия ҳаракатига асос солиниши миллий олимпия қўмитасининг фаолияти ва халқаро спорт ҳаракатларидаги алоқалари. Мустақиллик даврида Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортнинг тракиети ўзбек спортчиларининг халқаро спорт ареналаридаги ютуқлари. Жисмоний тарбия ва спорт тарихига оид тавсиялар.

Жисмоний тарбиянинг пед агогик ва психологик асослари: Педагогика ва психологиянинг асосий қонуниятлари. Жисмоний тарбия ва спорт борасида илмий педагогик ижодиётининг методологияси. Шарқ мутафаккирларининг педагогик таълимоти ва педагогик мерослари. Замонавий психологиянинг асослари ва услублари. Жисмоний маданият ва спорт жамоаларини боишариш шакллари. Жисмоний тарбияда асосий психологик жараёнлари йўналишлари ва шакллари. Талабалар ва ўсмирлар психологиясини ривожланиши. Жисмоний юкламаларни бошқариш. Шахсни тарбиялашга қаратилган жисмоний тарбиянинг хилма-хил замонавий услуб, шакл ва воситалар. Жисмоний тарбия жараёнидаги кўл бола жиҳозларидан фойдаланиш. Ўқувчилар ва талабалар билим ва малакаларини назорат қилиш. Тарбия жараёнида психодиагностика воситаларидан фойдаланиш. Талаба ва ўқувчиларни мустақил шуғулланиши машғулотларни илмий услубий ва ташкилий асосларини яратиш. Ўқув жараёнида ўқитишнинг техник воситалари ва компьютер технологиясидан фойдаланиш. Мутахассислик фанларидан илмий услуб тавсияномалар.

REFERENCES

1. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
2. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
3. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.

4. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1124-1131.
5. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1115-1123.
6. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
7. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
8. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 732-741.
9. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 742-753.
10. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
11. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
12. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 99-105.
13. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 180-186.
14. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 118-124.
15. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 719-725.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлилар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 198-208.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 198-206.
18. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – C. 1,237-240.

19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
- 20.Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
- 21.Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
- 22.Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
- 23.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
- 24.Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
- 25.Казоқов Р. Т., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 26.Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
- 27.Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
- 28.Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
- 29.Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.

30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙўНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF

- TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.

59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS' PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.